

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

GRUPOMalwee

EU ABRAÇO
SUSTENTABILIDADE
COM ESTILO

SUMÁRIO

INDICADORES GERAIS

Definição dos temas materiais	04
Palavra do Presidente	05
Sobre o Grupo Malwee	06
Missão, Visão e Valores	08
Nossas Marcas	09
Canais de Relacionamento	10
Governança Corporativa	11
Conduta e Ética	13
Pactos e Associações	14
Impulsionadores Estratégicos	16
Investimentos em Proteção Ambiental	17

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

Desenvolvimento de Produtos	22
Fornecedores	24
Processos Têxteis	27
Energia	28
Água	29
Efluentes	30
Emissões de Gases de Efeito Estufa	31
Resíduos	32

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

Treinamento	39
Benefícios	40
Segurança no Trabalho	42

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE

Cadeia de Fornecimento Grupo Malwee	43
Prêmios e Reconhecimentos	44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sumário de Conteúdo da GRI	46
Equipe	49

APRESENTAÇÃO

Pelo quinto ano consecutivo, o Grupo Malwee publica seu Relatório de Sustentabilidade para apresentar aos clientes, funcionários, fornecedores e demais públicos da cadeia de valor os principais acontecimentos e realizações referente ao período entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2018. GRI 102-50

Este relatório foi elaborado com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), versão Standards, em sua opção "Essencial". As informações contidas nele abrangem todas as unidades de negócio do Grupo Malwee em Santa Catarina, São Paulo e Ceará. GRI 102-45 | 102-54

Com um ciclo de emissão anual, o último relatório abrangeu as atividades do ano de 2017. Este ano, optamos por não realizar a verificação externa do documento. GRI 102-51 | 102-52 | 102-56

Dúvidas, comentários e sugestões sobre o documento podem ser encaminhadas para o e-mail sustentabilidade@malwee.com.br. GRI 102-53

DEFINIÇÃO DOS TEMAS MATERIAIS

Para definir o conteúdo do relatório, realizamos em 2018 uma consulta com nossos principais públicos de interesse e elaboramos uma nova Matriz de Materialidade. Os conteúdos aqui reportados foram associados aos princípios do Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU.

Com o intuito de elaborar um relatório mais alinhado às expectativas de nossos públicos, revisamos a Matriz de Materialidade por meio de consulta online e grupos focais, considerando aqueles stakeholders estratégicos para o desempenho de nossos negócios: funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, representantes e órgãos governamentais. A escolha baseou-se no impacto das nossas atividades, serviços e produtos, bem como as expectativas e interesses de todos os públicos.

GRI 102-40 | 102-42 | 102-43 | 103-1

Após a compilação dos dados obtidos, identificamos quatro temas materiais: gestão dos recursos naturais, gestão de resíduos, gestão de emissões de gases de efeito estufa e gestão da cadeia de fornecedores. GRI 102-47

Posteriormente analisamos todos os indicadores do GRI Standards relacionados aos aspectos materiais identificados, bem como aqueles que são importantes para a nossa gestão e definidos no Plano 2020 de Sustentabilidade. GRI

102-44 | 102-46

PALAVRA DO PRESIDENTE

GRI 102-14 | 102-15

O ano de 2018 foi um marco histórico para o Grupo Malwee. Comemoramos 50 anos de fundação. Foram cinco décadas construindo uma trajetória pautada pelo profundo respeito e compromisso com a sociedade e o meio ambiente. Ao olharmos para trás buscamos a inspiração em iniciativas como o Parque Malwee e os mais de R\$ 200 milhões dedicados à projetos e iniciativas nas áreas da educação, saúde, esporte, lazer e cultura para a sociedade.

Assim, neste ano, pautados pelo propósito de ser uma Empresa do Bem, que incentiva a mudança por meio do próprio exemplo, gerando oportunidades de crescimento e ajudando a construir um mundo melhor, reafirmamos nosso compromisso com a responsabilidade social por meio da campanha #AtitudesdoBem, que criou uma onda de solidariedade, impactando mais de 60 milhões de pessoas dentro e fora da empresa.

Além disso, este foi também um ano para celebrarmos prêmios e reconhecimentos. Destaco, com muito orgulho, a conquista da liderança no Índice de Transparência da Moda Brasil 2018, estudo realizado pelo Fashion Revolution Brasil, que reconheceu a gestão transparente, ética e responsável das marcas do setor da moda.

Ao todo, 20 marcas e varejistas de moda foram avaliadas. A Malwee não apenas foi eleita a marca nacional mais transparente do Brasil, mas a pontuação atingida, nos colocou ao lado das 10 mais transparentes do mundo.

Certos de que esta conquista só foi possível dada a estratégia estabelecida no Plano de Sustentabilidade 2020, cujos objetivos e metas visam o desenvolvimento sustentável do negócio, sabemos que ainda temos muito a fazer e que 2019 será mais um ano de muito trabalho.

Por isso, continuaremos investindo na modernização de processos para reduzir impacto ambiental, incentivando e motivando nosso time a ser exemplo, investindo e fortalecendo as relações ao longo da cadeia de valor, gerando oportunidades para todos os stakeholders.

Queremos continuar como um grande player do mercado de moda, e muito mais que isso, servindo de inspiração para o Brasil do hoje e do amanhã. Porque é através da moda que estamos presentes na vida das pessoas.

Um abraço,
Guilherme Weege
CEO Grupo Malwee

SOBRE O GRUPO MALWEE

O Grupo Malwee é uma das maiores empresas de moda do Brasil e uma das mais modernas do mundo. Fundada em 4 de julho de 1968, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), contamos com mais de cinco mil funcionários diretos e quatro unidades fabris, localizadas nas cidades de Jaraguá do Sul (SC), Pomerode (SC) e Pacajus (CE). GRI 102-1 | 102-3

Somos detentores de oito marcas de moda reconhecidas no mercado nacional (**veja em Nossas Marcas**) e estamos presentes em todo o Brasil por meio de 24 mil pontos de venda multimarca, 35 lojas próprias, 36 franqueadas e 248 lojas fidelizadas, além de um canal exclusivo de vendas pela internet (dados de 2018). GRI 102-4 | 102-6, 102-7

Para atender este mercado, possuímos um moderno parque fabril que abrange as etapas do processo produtivo: da tecelagem à expedição do produto final para os lojistas.

Esta verticalização da operação nos permite um maior controle da produção, garantindo a fabricação de roupas de elevado padrão de qualidade.

Para além da missão de promover a autoestima e o bem-estar por meio de nossos produtos, o Grupo Malwee tem um forte compromisso com a sociedade e o meio ambiente. Para nós, moda e sustentabilidade andam juntos. Somos reconhecidos pelo pioneirismo e notória atuação no campo da sustentabilidade, incorporando tecnologias e processos inovadores que vão do uso de matérias-primas sustentáveis em nossas coleções à preservação de 4,2 milhões de metros quadrados de área verde.

MATRIZ

Jaraguá do Sul (SC)
Rua Bertha Weege, 200
Barra do Rio Cerro

ESCRITÓRIO CORPORATIVO

São Paulo (SP)
Rua Iguatemi, 192, 7º e 8º andar
Itaim Bibi

MALHARIA

Jaraguá do Sul (SC)
Rua Richard Viergutz, 300
Rio Cerro I

CONFECÇÃO

Pomerode (SC)
Rua Presidente Costa Silva, 740
Testo Rega

CONFECÇÃO

Pacajus (CE)
Rodovia Santos Dumont, BR 116, Km 48, s/n
Lagoa Seca

MISSÃO, VISÃO E VALORES

GRI 102-16

MISSÃO

Estar presente na vida das pessoas, promovendo a autoestima e o bem-estar por meio da oferta de produtos de moda com qualidade superior, respeitando os nossos funcionários, a sociedade e o meio ambiente.

VISÃO

Buscamos excelência em tudo o que fazemos para transformar a vida das pessoas, encantando e elevando sua autoestima por meio de marcas de moda admiradas e desejadas.

VALORES

Ética
Qualidade
Resultado
Foco no Cliente
Respeito às pessoas

NOSSAS MARCAS

GRI 102-16

O Grupo Malwee possui um portfólio de oito marcas de moda, consolidadas entre o público adulto e infantil.

MALWEE

Com forte abrangência nacional, a Malwee traz as últimas tendências mundiais traduzidas em moda casual acessível, que eleva a autoestima das pessoas com soluções práticas para o dia a dia.

MALWEE KIDS!

É cor e diversão para vestir e brincar! Traduz a energia do dia a dia das crianças em uma moda descolada, valorizando-as, com qualidade e muito conforto. As tendências mundiais ganham mais alegria e as licenças mais premiadas e procuradas do mercado marcam presença em todas as coleções.

SCENE

Moda casual e atemporal para mulheres seguras, que valorizam os melhores momentos da vida. A marca evidencia o conforto em produtos coordenados, com qualidade e estilo único.

Carinhoso

Expressão de ser criança através de uma moda atual e rica em detalhes, feita para momentos especiais. Traz estilo e conforto para o guarda-roupa dos pequenos, sempre atendida com as tendências mundiais.

ENFIM

Original e com atitude, feita para jovens de espírito livre. Vestir Enfim é ter a personalidade estampada em tudo que se faz! Moda envolvente, colorida e multicultural.

ZIG ZIG ZAA

Moda que contribui para o desenvolvimento saudável das crianças, com foco na interação afetiva, despertando a imaginação e a criatividade. Suas peças são lúdicas, divertidas e coloridas, com elementos que estimulam a curiosidade; tudo desenvolvido por uma equipe de estilistas e pedagogos.

wee!

Traduz o estilo Fashion Curves de maneira jovem e com informação de moda para o segmento plus size. Sua modelagem diferenciada valoriza os diferentes corpos e biotipos. É moderna e descontraída, feita para pessoas que querem moda sem amarras aos padrões de beleza estabelecidos.

MALWEE liberta

É liberdade autêntica. Leve e atual, seus produtos têm matérias-primas escolhidas para quem busca conforto e bem-estar em 4 momentos: Loungewear, Fitness, Underwear e Sleepwear. Possui linhas adulto, infantil e licenciados.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

GRI 103-2

Para estabelecer um diálogo aberto com nossos diversos públicos, disponibilizamos canais de relacionamento exclusivos. Neles, nossos consumidores, clientes, fornecedores e comunidade de forma geral, podem solicitar informações, fazer sugestões, críticas ou elogios e denunciar eventuais situações que não estejam de acordo com as diretrizes estabelecidas no nosso Código de Ética ou legislação vigente.

Importante ressaltar que em 2018, nenhum dos canais de comunicação do Grupo Malwee recebeu queixas ou reclamações relacionadas aos temas: impactos ambientais, práticas trabalhistas, impactos em Direitos Humanos ou impactos na sociedade.

Central de Relacionamento ao Consumidor (SAC)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

 Telefone: 0800 736 7200

 Email: malwee@relacionamentomalwee.com.br

Serviço de Atendimento Multimarca (SAM)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h30, exclusivo para lojista multimarca.

 Telefone: + 55 (47) 2107 -7200 (opção: comercial)

 Whatsapp: (47) 99128-2563

 Email: sam@malwee.com.br

Além destes, temos canais de contato em nosso site oficial, na loja online, bem como atendimento via chat nas fanpages oficiais do Grupo Malwee e de suas marcas nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn.

Grupo Malwee

 www.grupomalwee.com.br

Malwee

 www.malwee.com.br

GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Grupo Malwee é uma empresa privada, de origem familiar, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e organizada dentro da Dobrevê Participações S.A. Para nos orientar nos processos decisórios e contribuir para que nos tornemos uma empresa cada vez mais eficiente e rentável, contamos com uma estrutura de Governança Corporativa composta por um Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Comitês de Apoio.

O Conselho Administrativo é formado por três membros independentes. Os conselheiros são responsáveis pela orientação geral dos nossos negócios e pelo controle da gestão da Diretoria Executiva, bem como acompanhamento dos resultados, de forma que metas estratégicas, operacionais e financeiras sejam cumpridas de acordo com o planejado.

Na administração do Grupo Malwee está a Diretoria Executiva, composta pelo Diretor Presidente e cinco diretorias responsáveis por diferentes áreas de nosso negócio (Comercial, Industrial, Produto/Marketing, Financeiro e Tributário). A eles são atribuídas metas de curto, médio e longo prazos, relacionadas ao desempenho econômico, ambiental e social da empresa.

O organograma executivo conta ainda com os gestores de Gente e Gestão (RH), Jurídico e Sustentabilidade, Saúde e Segurança do Trabalho e Qualidade que se reportam diretamente à presidência. Apesar de não possuírem status de diretoria, são consideradas áreas estratégicas do negócio e oferecem suporte operacional e consultivo para as demais diretorias.

GRI 102-18 | 102-20 | 102-22

Comitês de Apoio

Para dar suporte ao Conselho Administrativo e Diretoria Executiva na tomada de decisões estratégicas, contamos com os seguintes Comitês:

Comitê de Risco

Grupo composto por funcionários de diferentes áreas da empresa e formação multidisciplinar que atuam na avaliação de riscos e identificação de oportunidades de melhoria.

Comitê de Qualidade

Grupo responsável pela análise dos indicadores de qualidade da companhia e definição de planos de ação, junto com as áreas responsáveis.

Comitês de Fornecedores

Responsável pela análise dos indicadores de fornecedores relacionadas ao Plano 2020 de Sustentabilidade, elaboração de critérios e planos de ação, além de análise de casos pontuais com tomada de decisão em conjunto.

Comitê de Sustentabilidade Industrial

Responsável por projetos e ações para alcance das metas relacionadas ao Plano 2020 de Sustentabilidade no processo industrial.

CONDUTA E ÉTICA

A conduta ética e o respeito às pessoas são valores que regem nossa atuação e estão descritos em nosso Código de Conduta e Ética – documento que serve de instrumento para orientar as boas práticas e comportamentos que devem ser adotados no exercício de nossas atividades e no relacionamento com clientes, comunidade, fornecedores e demais públicos de interesse. GRI 102-16

Disponibilizamos canais de comunicação exclusivos para receber denúncias de comportamentos que não estejam em sintonia com as orientações do Código. As manifestações podem ser anônimas ou não.

Todas as denúncias são avaliadas e investigadas por um Comitê de Conduta e Ética formado pelo presidente da companhia, pelo Gestor de RH e Gestor Jurídico.

No ano de 2018, não houve nenhum registro de denúncia procedente relacionada a qualquer tipo de discriminação oriunda de nossos funcionários e fornecedores, assim como não foi registrado nenhum caso de corrupção envolvendo o Grupo Malwee. Não foram realizadas doações de forma direta, nem indireta, para partidos políticos e/ou políticos, como preza a legislação. GRI 205-3 | 406-1

O Código de Conduta e Ética foi revisado em 2018 e encontra-se disponível no site oficial do Grupo Malwee, na versão em português. GRI 205-2

CANAL DE ÉTICA

Formulário impresso: disponível no RH
Email: conduta@malwee.com.br
Telefone: +55 47 2107 7025

PACTOS E ASSOCIAÇÕES

Para viabilizar o desenvolvimento sustentável é preciso apoiar e promover iniciativas que transformem o mundo e incentivem as pessoas a serem protagonistas da mudança social e preservação ambiental. Desta forma, em 2018, além de promover eventos corporativos e campanhas de cunho social, apoiamos importantes entidades e movimentos que trabalham para o fortalecimento de uma cadeia de valor sustentável. Confira nossas iniciativas:

GRI 102-12 | 102-13

Hora do Planeta

Desde 2015, apoiamos o movimento mundial Hora do Planeta (Earth Hour), promovido pelo Fundo Mundial da Natureza (WWF). Em 2018, reforçamos esta parceria realizando o 1º Luau do Planeta, no Parque Malwee, em Jaraguá do Sul. Unindo música e gastronomia, reunimos mais de 2,5 mil pessoas para este ato simbólico a favor do planeta. O evento aconteceu ao ar livre, na área de estacionamento do parque e contou com iluminação de velas e tochas e a disseminação das boas práticas para preservação ambiental.

Fashion Revolution

Outra campanha apoiada pelo Grupo Malwee em 2018 foi o Fashion Revolution - movimento mundial que nasceu em 2013 após o desmoronamento do edifício Rana Plaza, em Bangladesh. Neste ano, promovemos uma campanha de comunicação para explicar como funciona cada etapa do processo produtivo e mostrar quem faz nossas roupas no Grupo Malwee. Além de posts nas redes sociais, a ação chegou em nossas lojas próprias. Ao efetuar uma compra, o consumidor levou para casa uma carta assinada por um dos nossos funcionários, convidando a participar do movimento.

Teleton

Pelo terceiro ano, participamos do Teleton, o principal evento de captação de recursos da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente. Para esta edição, doamos 9.837 camisetas que foram utilizadas por blogueiros, atendentes do call center, equipe principal, voluntários e nas ações internas do evento. Já a marca Malwee Kids! vestiu as crianças assistidas pela entidade em um desfile.

Além de apoiar causas sociais e ambientais, o Grupo Malwee também participa de diversas entidades e associações: GRI

102-12 | 102-13

- **Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT)**
 - **Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)**
- **Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD)**
 - **Associação Brasileira de Franchising (ABF)**
 - **Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul**
- **Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)**
 - **Rede Brasil do Pacto Global da ONU**

IMPULSIONADORES ESTRATÉGICOS

Em 2018, o Grupo Malwee manteve o foco no compromisso com o desempenho dos negócios, fortalecendo suas marcas e adotando estratégias para ampliar sua presença de mercado.

Mesmo diante de um cenário econômico e político desafiador, reforçamos nossa disciplina financeira e investimos em iniciativas e projetos alinhados aos nossos mantras: ter o consumidor sempre no centro dos negócios; ser o melhor parceiro do canal multimarca; construir um sourcing competitivo e fortalecer a marca Malwee.

Por este motivo, não realizamos investimentos significativos em infraestrutura e serviços, além daqueles necessários para a manutenção dos negócios.

Importante ressaltar que todas as novas operações do Grupo Malwee seguem as devidas normas e legislações, que, por sua vez, adotam o princípio da precaução, garantindo assim os estudos e projetos necessários para que não haja ameaça à integridade socioambiental.

Sobre este aspecto, salientamos que nossos contratos de investimento não contemplam cláusulas específicas de Direitos Humanos. Por outro lado, todos os contratos firmados pelo Grupo Malwee com seus fornecedores contemplam estas cláusulas que são verificadas pelo programa de auditoria interna.

GRI 102-10 | 102-11 | 203-1 | 203-2

INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO AMBIENTAL

O Grupo Malwee possui uma trajetória de décadas de investimento em áreas de proteção ambiental e iniciativas para a redução do impacto de suas atividades no meio ambiente. Esse compromisso totaliza hoje 4,2 milhões de metros quadrados, divididos em três grandes áreas com valores ecológicos distintos: GRI 203-1 | 203-2

Parque Malwee

Símbolo do compromisso do Grupo Malwee com o meio ambiente, o parque foi inaugurado em 1978 pelo fundador da empresa, Wolfgang Weege. Localizado em Jaraguá do Sul, cidade-sede de nossa unidade matriz, o parque completou 40 anos em setembro de 2018.

Referência nacional em preservação ambiental, o espaço possui 1,5 milhão de metros quadrados, 16 lagoas, mais de 35 mil árvores plantadas entre espécies nativas e exóticas e uma fauna considerada acima da média, dada sua localização em um centro urbano.

Em 2013, pesquisadores da FURB e Fundação Jaraguense de Meio Ambiente (Fujama), descobriram uma espécie de ave em extinção habitando o Parque Malwee: o gavião-pombo-pequeno (*Amadonastur lacernulatus*). Presente na lista da fauna brasileira e catarinense ameaçada de extinção, a ave corre o risco de desaparecer das florestas brasileiras devido ao crescente índice de desmatamento no país.

Infraestrutura: o Parque Malwee reúne diversas atrações para os visitantes como espaços de eventos, churrasqueiras, trilhas, campos de futebol, ginásio de esportes, pedalinho, pista de bicicross e restaurantes. Há ainda dois museus, cujo acervo contribui para a preservação da cultura regional e recebe a visita de alunos de escolas da cidade e da região. Por ano, mais de R\$ 1 milhão são destinados para a manutenção do parque.

O Parque Malwee permanece aberto diariamente ao público, das 7h30 às 17 horas. A entrada é gratuita.

Reserva de Fontes e Verdes

Instituída, desde 2012, como RPPNE – Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual, a reserva mantida pelo Grupo Malwee possui mais de 1,3 milhão de metros quadrados e abriga 21 nascentes integrantes da microbacia do Rio Jaraguá, assim como espécies da flora e da fauna da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. Em 2018, iniciamos a implementação do Plano de Manejo da Reserva, destinada exclusivamente para pesquisas científicas. O espaço não é aberto ao público.

Pico Malwee

Com 1,4 milhão de metros quadrados, o Pico Malwee é uma área mantida para fins de conservação, mas que ainda não teve sua riqueza ecológica mapeada. Localizado em Jaraguá do Sul, no bairro Barra do Rio Cerro, o local é uma importante atração turística da região. Com 550 metros de altura, possui uma rampa para a prática de voo livre e também pode ser utilizado para a prática de trekking (trilhas). O acesso ao pico se dá a partir da Rua Domingos Vieira e a visita depende de autorização e agendamento na Associação Recreativa da Malwee. GRI 304-3

PARQUES E RESERVAS

Parque Malwee: 1,5 milhão de m²

Reserva Fontes e Verdes: 1,3 milhão de m²

Pico Malwee: 1,4 milhão de m²

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

Plano de Sustentabilidade 2020

Buscar o equilíbrio econômico, social e ambiental é um compromisso do Grupo Malwee desde sua fundação. Temos a responsabilidade de investir constantemente na melhoria dos processos produtivos para reduzir o impacto de nossas atividades no meio ambiente e, conseqüentemente, preservar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida desta e das futuras gerações.

Com o propósito de integrar o conceito de sustentabilidade à estratégia de negócio, lançamos em 2015, o **Plano de Sustentabilidade 2020 “Eu Abraço Sustentabilidade com Estilo”**. Este documento estabeleceu objetivos e metas para nos guiar na tomada de decisão e nos levar a cumprir nosso objetivo de sermos referência mundial como empresa de moda que engaja seus stakeholders para o desenvolvimento de uma cadeia de valor sustentável.

Entre as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Sustentabilidade 2020 estão:

Reduzir ao máximo o consumo de recursos naturais.

Reduzir ao máximo as emissões atmosféricas, efluentes e resíduos.

Pessoas como agentes de mudança para uma vida sustentável.

Inovação em produtos, processos e em suas parcerias.

Modelo de Gestão

As iniciativas do Plano 2020 abrangem cinco frentes de nossa cadeia de valor: Desenvolvimento de Produto, Fornecedores, Processos Têxteis, Varejo e Uso e Pós-Use dos produtos. Para cada uma, traçamos objetivos e metas a serem atingidas até o ano 2020. Neste relatório, você acompanha nossa evolução.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

A moda tem potencial para ser agente de mudança para uma sociedade sustentável. Porém, para atingir este patamar, é preciso enfrentar um dos grandes desafios do setor: saber aliar a criação de coleções que expressem a identidade do consumidor, que sejam competitivas no mercado e, ao mesmo tempo, provoquem os menores impactos ambientais. Para atingir este objetivo, o Grupo Malwee estabeleceu quatro metas até 2020:

100%

dos produtos tenham seu impacto ambiental quantificado

70%

dos modelos utilizando matérias-primas ou processos que contribuam para o desenvolvimento sustentável

10%

dos modelos desenvolvidos pela marca Malwee com viés sustentável

Restringir o uso dos produtos químicos utilizados nos processos têxteis, aplicando padrões definidos pela legislação internacional, a fim de reduzir seu impacto nos produtos

EVOLUÇÃO DAS METAS

Para atingir a meta de quantificação do impacto ambiental de nossos produtos, investimos na contratação de profissional dedicado ao assunto, sensibilizamos setores da companhia e unimos esforços com um trabalho de equipe multidisciplinar que nos permitiu evoluir consideravelmente para o atingimento da meta até 2020.

Já no desenvolvimento de modelos e utilização de matérias primas e processos com viés sustentável, o Grupo Malwee tem se destacado pelo pioneirismo e inovação. O uso da malha PET, do algodão desfibrado e de processos de tingimento que permitem economizar até 98% do volume de água (como no caso do tingimento das cores neon), são alguns exemplos de iniciativas pioneiras.

Para se ter ideia, em 2018 utilizamos 184 toneladas de fio PET em nossas coleções. Importante ressaltar que, assim como o fio desfibrado, esta matéria prima não é utilizada de forma separada em coleções exclusivas e, sim, faz parte de um blend de fios que compõem a maioria de nossas malhas. GRI 301-2

Para 2019, novos esforços serão direcionados neste sentido para aumentar a utilização de matérias-primas e processos com viés sustentável e, assim, atingir as metas estabelecidas pelo Plano 2020.

A utilização de produtos químicos nos processos têxteis tem papel fundamental na garantia de vestibilidade, durabilidade e visual das roupas. Contudo, é importante considerar aspectos ambientais e de saúde relacionados aos produtos químicos utilizados de forma a não agredir o usuário e o meio ambiente.

Apesar da legislação brasileira sobre o tema ainda ser incipiente, o Grupo Malwee definiu 11 grupos de substâncias de uso restrito, aplicando padrões definidos pela legislação internacional.

Para isso, exigimos de todos os fornecedores de produtos químicos uma declaração atestando não conter nenhuma substância acima dos níveis permitidos. Além disso, realizamos testes esporádicos para identificação destas substâncias em nossos produtos.

Embalagens Oxibiodegradáveis

O Grupo Malwee faz diversas ações de maneira consciente, aliando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade. As nossas sacolas são feitas de plástico oxibiodegradáveis. Elas contêm um aditivo que faz sua degradação ocorrer em aproximadamente 18 meses, se descartadas em ambientes abertos em contato com calor, raios UV e oxigênio. Atualmente, as sacolas oxibiodegradáveis correspondem a 85% de todo o consumo de sacolas utilizadas em nossas lojas próprias e multimarcas, os outros 15% são sacolas de papel certificado FSC – Forest Stewardship Council e plásticos recicláveis. GRI 301-2

FORNECEDORES

O Grupo Malwee está comprometido com uma atuação ética, responsável e transparente. Por esse motivo, buscamos incentivar nossa cadeia de fornecedores a adotar as melhores práticas de gestão, promovendo o pleno respeito aos direitos humanos e a observância da conservação dos recursos naturais.

Para atingirmos este objetivo, traçamos as seguintes metas até 2020:

100%

dos fornecedores
Malwee avaliados

100%

dos fornecedores de
matéria-prima e serviços
(dentro dos critérios
pré-estabelecidos)
auditados

100%

das facções
certificadas ABVTEX

EVOLUÇÃO DAS METAS

Em decorrência da verticalidade das operações, possuímos uma cadeia de suprimentos ampla e diversificada. Para realizar negócios com o Grupo Malwee, todos devem aceitar os termos do nosso Código de Ética do Fornecedor, comprometendo-se com cláusulas sobre leis ambientais, saúde e segurança, combate à corrupção e direitos humanos.

Porém, algumas categorias de fornecedores necessitam de um controle específico devido ao maior potencial de risco de violação de direitos humanos. Estas são as facções (empresas terceirizadas de costura) e outsourcing nacional e internacional (fornecedores de produtos acabados).

Pela complexidade da atividade, implementamos as seguintes ferramentas de controle e gestão para cada categoria de fornecimento: GRI 102-9, 414-2

Facções e Outsourcing nacional: são acompanhadas pelo nosso Programa de Controle da Cadeia de Fornecedores, composto pela assinatura do Código de Ética do Fornecedor, exigência de certificações, realização de auditorias internas anuais, inspeções mensais e controle de documentação como guias de INSS e FGTS. Além disso, os fornecedores de outsourcing são avaliados através da Matriz IQF - Índice de Qualificação de Fornecedor, com critérios de avaliação nos temas: negociação, prazos, qualidade e sustentabilidade.

Outsourcing internacional: critérios de homologação de fornecedores (certificações) que auxiliam na verificação de Direitos Humanos, como também exigência de assinatura do Código de Ética de Fornecedores. Também são submetidos a avaliação da Matriz IQF - Índice de Qualificação do Fornecedor.

Fornecedores de matéria-prima: o Grupo Malwee possui o Programa de Parceiros Estratégicos (PPE), que visa avaliar os fornecedores em aspectos como sustentabilidade, relação comercial, qualidade, compromissos trabalhistas, entre outros. O acompanhamento é mensal, através de atribuição de notas para cada quesito. Caso o fornecedor não evolua e apresenta irregularidades persistentes, será encaminhado para avaliação do Comitê de Fornecedores do Grupo Malwee, podendo ser excluído do programa e da carteira de fornecedores do Grupo.

Com os controles implementados, no ano de 2018 não tivemos rescisões contratuais com fornecedores que pudessem gerar impactos negativos significativos reais e potenciais em relação às práticas trabalhistas ou direitos humanos. GRI 102-10

Programa de Auditoria

Em 2018, nosso Programa de Auditorias fechou o ano com 100% das facções e dos fornecedores de outsourcing nacional auditados. O resultado leva em consideração todos os fornecedores com certificação ABVTEX e os auditados pela equipe interna do Grupo Malwee. GRI 412-1 | 414-1 | 414-2

Devido à instabilidade da economia em 2018, alguns fornecedores não renovaram a certificação ABVTEX, fazendo com que o número de empresas certificadas variasse de 43% a 32% ao longo do ano. Já em 2017, este número variou entre 37% e 56%.

A queda de certificações em 2018 exigiu que aumentássemos o número de auditorias internas. Para sua realização, 85% das auditorias são comunicadas previamente ao fornecedor e 15% não são comunicadas, podendo ser realizada a qualquer momento.

GRI 308-1, 308-2

Encontro com Fornecedores

A relação do Grupo Malwee com sua cadeia de fornecedores estratégicos vai além da simples negociação de produtos e serviços. Estabelecemos relações de parceria e fidelização. Desta forma, nas três principais coleções do Grupo Malwee (Primavera, Alto Verão e Inverno) realizamos encontros presenciais com nossos fornecedores para troca de informações sobre tendências de mercado, novidades em matérias-primas e processos, incluindo aqueles com viés sustentável. As rodas de conversa visam alcançar maior assertividade nos produtos, processos e matérias-primas utilizadas. Neste evento participam estilistas, criadores, desenvolvedores e compradores do Grupo Malwee.

Também faz parte da política de compras do Grupo Malwee não utilizar matérias primas provenientes de animais, tais como peles, couros, penas, penugens e lãs. De acordo com os relatório anuais de compra em 2018 100% dos itens comprados são de origem vegetal ou sintética.

PROCESSOS TÊXTEIS

A busca por alternativas que permitam produzir produtos de forma responsável, minimizando os impactos e o uso de recursos naturais, faz o Grupo Malwee ser uma das marcas de moda mais reconhecidas em sustentabilidade. Mesmo com tantas inovações, cuidados e técnicas sustentáveis já implantadas e mantidas até

os tempos atuais dentro e fora das nossas unidades, como o tratamento de efluentes por membranas, o uso de malha PET e algodão desfibrado em nossas coleções e a preservação e manutenção de áreas verdes, acreditamos que sempre é possível fazer mais. Por isso, estabelecemos metas ousadas para 2020:

Reduzir em **15%**
o consumo de energia
por peça produzida.

Reduzir em **40%**
o consumo de água por
peça produzida.

Reduzir em **20%**
as emissões de gases
de efeito estufa.

Reduzir em **40%**
a geração de resíduos sólidos por
peças produzidas e zerar o envio
de resíduo industrial para aterro.

Ter **100%**
dos resíduos gerados no
processo produtivo recicláveis
ou biodegradáveis.

EVOLUÇÃO DAS METAS

Em 2018, reforçamos nossa atuação em busca de processos sustentáveis e, como consequência, conquistamos importantes resultados.

ENERGIA

META: REDUZIR EM 15% O CONSUMO DE ENERGIA POR PEÇA PRODUZIDA

O Grupo Malwee possui um processo industrial bastante verticalizado, que vai desde a operação de malharia (fabricação de malhas a partir de fios), passando pelo beneficiamento, confecção, até a venda no varejo.

Devido à complexidade e extensão de nossas atividades, somos grandes consumidores das seguintes fontes de energia: gás natural (GN), cavaco de madeira, óleo diesel, etanol, gasolina, gás liquefeito de petróleo (GLP) e energia elétrica.

A partir de 2019, iniciaremos um processo de revisão da matriz energética visando atender a meta do Plano 2020.

A tabela abaixo apresenta um resumo dos combustíveis e energia elétrica utilizados durante o ano, sua classificação e o quanto representam em GigaJoules (GJ):

GRI 302-1 | 302-3 | 302-4 | 302-5

CONSUMO DE ENERGIA NO GRUPO MALWEE

CLASSIFICAÇÃO	FONTE DE ENERGIA	CONSUMO	EM GIGAJOULES
NÃO RENOVÁVEL	Gás natural (GN)	2.163.390 m3	79.709 GJ
	Óleo Diesel (comercial)	78.880 L	2.782,4 GJ
	Gasolina automotiva (comercial)	88.918 L	2.872 GJ
	Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)	55.622 Kg	2.583,2 GJ
RENOVÁVEL	Cavaco de madeira	81.981 m3 (26.234,18 ton)	474.496 GJ
	Etanol	2.689 L	57,33 GJ
	Eletricidade*	28.433.426KWh	102.513 GJ

Total 664.228,77 GJ

Considerando o total de peças produzidas e o total de energia consumida (em GJ) apresentado acima, a taxa de intensidade energética foi de 0,021 GJ/peça.

Premissas adotadas:

- Os poder calorífico dos combustíveis são fornecidos pelo Balanço Energético Nacional (BEN, 2018)
- Para Gás Natural, assumiu-se a premissa do gás seco
- O diesel comercial foi considerado como 90,3% diesel puro e 9,7% biodiesel B100. O poder calorífico e a densidade são a média ponderada da composição indicada. O volume de diesel comercial considera o diesel S500, S10 comum e S10 aditivado consumido no período
- O volume de gasolina comercial representa o volume de gasolina aditivada e comum consumida no período
- Para cavaco de caldeira assumiu-se a densidade média de 312kg/m³
- Os fatores de conversão foram retirados da Tabela do BEN-Balanço Energético Nacional. Disponível em https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2018.pdf.

META: REDUZIR EM 40% O CONSUMO DE ÁGUA POR PEÇA PRODUZIDA

Um dos temas materiais elencados como prioritários pelos nossos stakeholders foi a forma que fazemos a gestão da Água. Isso se deve ao fato de que as atividades têxteis consomem grande quantidade de água. Além disso, a água é um recurso natural cada dia mais escasso em várias regiões do Brasil e do mundo.

Na indústria têxtil, os processos que mais consomem água são o beneficiamento da malha, tinturaria e estamparia. O fato de o Grupo Malwee concentrar todas essas atividades em um processo produtivo próprio (salvo pequena parcela de tecidos que são comprados) faz com que o controle sobre a água captada, reutilizada e descartada seja mais eficiente.

Uma das formas de garantirmos o uso responsável da água, diminuindo sua captação da fonte, é investindo em processos de reutilização do recurso natural. Em nossas duas unidades fabris que mais consomem água (Matriz e Pacajus) possuímos sistemas de reutilização de água.

Em Pacajus toda a água, depois de tratada, é reutilizada em atividades de irrigação de jardins e limpeza de áreas externas do parque fabril. Já na unidade Matriz, possuímos um moderno sistema de tratamento de efluentes, capaz de reutilizar até 200 milhões de litros de água por ano, no processo produtivo.

Em 2017 e 2018, o sistema passou por manutenção, possibilitando apenas o retorno parcial da água. Sendo assim, 7.959,5 m³ foram reutilizados no processo produtivo. O valor representa aproximadamente 1,03% do total de água utilizada pelo Grupo Malwee. GRI 303-1 | 303-2 | 303-3

De forma geral, todos os trabalhos implementados em nossas plantas, de 2014 a 2018, permitiu uma redução do consumo total de água, em valor absoluto, em 22%.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR FONTE m³

EFLUENTES

Toda a água utilizada em nossas atividades é devidamente tratada, superando os requisitos definidos na legislação. Em 2018, com as constantes melhorias em processos reduzimos a geração de efluentes em 32% se comparado ao ano de 2015.

EFLUENTE DESCARTADO - m³

O corpo hídrico ao qual realizamos o descarte de efluente é o Rio Jaraguá, o mesmo não se encontra em área protegida, e o local onde a empresa está localizada é considerada área urbana consolidada. Na Unidade de Pacajus o efluente tratado é utilizado internamente na irrigação dos jardins da unidade. Em 2018, não houveram vazamentos significativos registrados.

GRI 306-1 | 306-3 | 306-4

EMISSÕES DE GEE

META: REDUÇÃO DE 20% DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (CO² eq.)

Continuamente buscamos renovar e melhorar processos para reduzir nossa emissão de gases de efeito estufa. Em 2017, por exemplo, com a substituição da caldeira de Gás Natural (GN), considerada a principal fonte de emissão de gás de efeito estufa (GEE) da empresa, por uma fonte de biomassa (cavaco de cadeira), conseguimos obter uma redução de 68% nas emissões totais de GEE.

Já em 2018, novas melhorias implementadas na matriz energética trouxeram mais resultados positivos com a redução de 12% das emissões em relação à 2017. No escopo 1, houve redução de 8%, e escopo 2, uma redução de 22% (veja no gráfico abaixo).

GRI 305-1 | 305-2 | 305-5

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (CO₂EQ.)

Para baixar o inventário completo do Grupo Malwee de 2018 e dos anos anteriores acesse o Registro Público de Emissões: <https://www.registropublicodeemissoes.com.br/participantes/2002>

O Grupo Malwee mensura e reporta suas emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa) por meio das diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol, mantendo um relatório público anual das emissões. Para contabilizar as emissões consideramos a utilização de combustíveis, consumo de energia elétrica, além de emissões fugitivas e processos de tratamento de efluentes.

Quanto ao cálculo das emissões provenientes do tratamento de efluentes, a mesma é realizada através de metodologia própria, tendo em vista as particularidades do sistema de tratamento e do efluente gerado.

RESÍDUOS

META: REDUZIR EM 40% A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR PEÇAS PRODUZIDAS E ZERAR O ENVIO DE RESÍDUO INDUSTRIAL PARA ATERRO

A geração de resíduos pelas atividades do Grupo Malwee é bem diversificada, porém três resíduos recebem uma atenção especial devido a quantidade gerada: retalhos têxteis, lodo proveniente da estação de tratamento de efluentes e cinza de caldeira, este último devido a nova caldeira de biomassa instalada.

Com relação a geração de resíduos, em 2018, a redução foi maior que a meta estabelecida pelo Plano 2020, reduzindo em 61% a geração de resíduo por peça. Ou seja, partimos de 0,15 Kg/peça (2014) para 0,07 Kg/peça (2018). Em relação a 2017 a redução foi de 26%.

Para atingir a meta, investimos em um processo para secagem do lodo (oriundo do sistema de tratamento de efluentes) que permitiu reduzir seu volume em 80%. Outro fator que contribuiu foi a transformação do resíduo têxtil em subproduto para a fabricação de fios de algodão desfiado. GRI 306-2

RESÍDUOS POR MÉTODO DE DISPOSIÇÃO - TON

Ressaltamos que o transporte dos resíduos é rastreado por meio do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) em conformidade com a legislação ambiental, e a recepção desses materiais são realizados por empresas devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais e acompanhadas pela empresa.

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

O Grupo Malwee reconhece a importância de quem faz o nosso negócio acontecer. Através da moda, estamos presentes na vida das pessoas que trabalham no Grupo e também na vida de quem consome os nossos produtos.

Contamos com mais de 5 mil pessoas que trabalham em nossas 4 Unidades Fabris, escritório e lojas e buscam a excelência por meio da inovação e do carinho.

Na tabela abaixo, apresentamos os dados dos funcionários do Grupo Malwee, classificados por categoria funcional e indicadores de diversidade. GRI 102-8 | 405-1

Perfil Demográfico

Dados de 31 de Dezembro de 2018

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

UNIDADE	Nº DE FUNCIONÁRIOS	CATEGORIA FUNCIONAL	INDICADORES DE DIVERSIDADE - %			
			PCD	ESTRANGEIRO	MULHERES	HOMENS
JARAGUÁ DO SUL/SC	3814	Diretor/Gerente	0	0	8	24
		Coordenador/Supervisor	3	0	74	59
		Administrativo	85	0	376	153
		Operacional	93	1	1845	925
		Menor Aprendiz	0	0	89	72
		Estagiário	0	0	5	2
MALHARIA	200	Diretor/Gerente	0	0	0	0
		Coordenador/Supervisor	0	0	0	5
		Administrativo	0	0	3	5
		Operacional	5	0	43	129
		Menor Aprendiz	0	0	5	5
POMERODE/SC	431	Diretor/Gerente	0	0	1	0
		Coordenador/Supervisor	0	0	11	1
		Administrativo	0	0	6	0
		Operacional	13	0	357	42
PACAJUS/CE	676	Diretor/Gerente	0	0	0	1
		Coordenador/Supervisor	0	0	11	3
		Administrativo	0	0	4	4
		Operacional	6	0	560	57
		Menor Aprendiz	0	0	27	3
VAREJO	286	Diretor/Gerente	0	0	0	0
		Coordenador/Supervisor	0	0	32	2
		Administrativo	0	0	153	7
		Operacional	0	0	74	18
ESC. SP	93	Diretor/Gerente	0	0	6	2
		Coordenador/Supervisor	0	0	20	5
		Administrativo	0	0	56	3
		Operacional	0	0	1	0
Total	5500		205	1	3767	1527

DIVERSIDADE

A valorização da diversidade e a promoção de ambientes inclusivos são princípios éticos do Grupo Malwee. A contratação de pessoas com deficiência (PCD) está sempre presente em nossos anúncios de vagas, publicados em nossos canais de comunicação, nas redes sociais ou em jornais de circulação regional. Assim também, não restringimos a contratação de pessoas pela sua orientação sexual, identidade de gênero, credo ou raça. Para nós, a diversidade é um valor fundamental e essencial para os resultados da companhia, pois dá oportunidade para pontos de vista diferentes na construção do nosso negócio, além do fortalecimento da justiça social.

ESTRANGEIROS

Estrangeiros também podem participar do processo seletivo às vagas do Grupo Malwee, desde que apresentem documentação pessoal e que comprovem sua habilitação para trabalhar no Brasil.

ROTATIVIDADE

A rotatividade do Grupo Malwee durante o ano de 2018 pode ser visualizada na tabela abaixo, bem como a variação por gênero, faixa etária e região de atuação. GRI 401-1

2018

ROTATIVIDADE DOS NOSSOS COLABORADORES

REGIÃO SUL

IDADE	CONTRATAÇÕES			DESLIGAMENTOS			ROTATIVIDADE	
	HOMENS	MULHERES	TOTAL	HOMENS	MULHERES	TOTAL	HOMENS	MULHERES
Até 20 anos	158	162	320	131	166	297	163,3%	150,5%
21 a 25 anos	71	138	209	85	196	281	28,9%	32,2%
26 a 30 anos	54	103	157	67	147	214	23,9%	20,8%
31 a 35 anos	31	76	107	37	125	162	16,1%	17,6%
36 a 40 anos	31	60	91	24	91	115	13,8%	13,0%
41 a 45 anos	14	52	66	18	71	89	9,2%	14,7%
46 a 50 anos	6	12	18	19	40	59	11,2%	9,8%
Acima 51 anos	1	8	9	17	49	66	9,9%	16,3%
Total	366	611	977	398	885	1283	27,3%	23,1%

REGIÃO NORDESTE

IDADE	CONTRATAÇÕES			DESLIGAMENTOS			ROTATIVIDADE	
	HOMENS	MULHERES	TOTAL	HOMENS	MULHERES	TOTAL	HOMENS	MULHERES
Até 20 anos	0	15	15	0	9	9	0,0%	50,0%
21 a 25 anos	7	38	45	7	21	28	31,8%	29,4%
26 a 30 anos	1	4	5	3	10	13	11,8%	3,9%
31 a 35 anos	0	3	3	2	10	12	9,1%	4,9%
36 a 40 anos	0	2	2	0	4	4	0,0%	4,1%
41 a 45 anos	0	1	1	0	2	2	0,0%	2,9%
46 a 50 anos	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Acima 51 anos	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Total	8	63	71	12	56	68	14,9%	10,4%

REMUNERAÇÃO

Nossa política salarial não faz distinção de valoração por gênero (homem e mulher). As diferenças se restringem à remuneração que é composta por benefícios e senioridade de cada profissional, apresentado na tabela abaixo:

TABELA DE REMUNERAÇÃO EM CADA CATEGORIA FUNCIONAL

	UNIDADES SUL + VAREJO	UNIDADE NORDESTE	ESCRITÓRIO SÃO PAULO
GERENTES	29,2%	0%	19,3%
COORDENADORES/ SUPERVISORES	21,6%	25,6%	13,7%
ADMINISTRATIVO	18,9%	12,2%	11,1%
OPERACIONAL	10,6%	14,7%	0%

LEGENDA:

■ HOMENS GANHAM MAIS

■ MULHERES GANHAM MAIS

* Entende-se por **salário base**, o valor fixo e mínimo pago a um funcionário pelo desempenho de suas tarefas. Esse valor não inclui quaisquer remunerações adicionais, como pagamentos de horas extras ou gratificações. Já a **Remuneração** é o salário base acrescido de adicionais, como os baseados em tempo de serviço, bonificações, inclusive em dinheiro e/ou em ações, pagamento de benefícios, horas extras, horas devidas e quaisquer auxílios adicionais, por exemplo, vale-transporte, auxílio-moradia, auxílio-creche. GRI 405-1 | 405-2

TREINAMENTO

A gestão de pessoas do Grupo Malwee inclui iniciativas estruturadas de capacitação, treinamento e desenvolvimento pessoal e de carreira. Em 2018, foram oferecidos mais de 14 mil horas de treinamento, para todos os cargos da companhia. GRI 404-1

	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
ADMINISTRATIVO	933:24:00	1519:15:00	2452:39:00
DIRETOR	50:00:00	0	50:00:00
GESTOR	257:45:00	156:30:00	414:15:00
COORDENADOR EXECUTIVO	193:45:00	233:30:00	427:15:00
SUPERVISOR	492:45:00	758:15:00	1251:00:00
AUXILIAR SUPERVISOR	721:00:00	1882:00:00	2603:00:00
ESPECIALISTA	18:00:00	30:10:00	48:10:00
OPERACIONAL DIRETO	1385:52:00	849:30:00	2235:22:00
OPERACIONAL INDIRETO	4090:54:00	1240:15:00	5331:09:00
Total	8143:25:00	6669:25:00	14812:50:00

BENEFÍCIOS

Nossa política de benefícios expressa todo o cuidado que temos com o bem-estar e a qualidade de vida de nossos colaboradores e seus familiares. Os benefícios variam de acordo com a região de atuação e do acordo de Convenção Coletiva de Trabalho.

GRI 401-2

BENEFÍCIOS UNIDADES	JA	PO	PAC	ESCRITÓRIO SP	LOJAS
ALIMENTAÇÃO	Restaurante interno.	Restaurante interno.	Restaurante interno.	Vale refeição.	Cartão Alimentação.
CESTA BÁSICA	Não	Não	Sim - cesta física.	Não	Não
DESJEJUM	Não	Não	Sim	Não	Não
PLANO DE SAÚDE	Livre adesão com subsídio da empresa.		Plano por livre adesão.	Plano por livre adesão.	Nas lojas que estão cobertas por Convenção Coletiva de Trabalho.
PLANO ODONTOLÓGICO	Plano por livre adesão para funcionários e dependentes.		Plano por livre adesão para funcionários e dependentes.	Não	Não
AMBULATÓRIO INTERNO	Somente Médico do Trabalho.		Somente Médico do Trabalho.	Não	Não
DESCONTO EM FARMÁCIA	Empresa subsidia 30% do valor dos medicamentos com receita médica. Farmácias conveniadas subsidiam de 10 a 25%.		Farmácias conveniadas oferecem desconto, com desconto em folha.	Não	Não
TERAPIAS ALTERNATIVAS	Em clínicas conveniadas ou na empresa, pago 100% pelo parceiro, com valor de convênio.		Não	Não	Não
GRATI-FICAÇÃO SALARIAL	Um salário nominal para quem completa 20 anos. (CCT)		Não	Não	Nas lojas que estão cobertas por Convenção Coletiva de Trabalho.
HOMENAGEM POR TEMPO DE EMPRESA	Para o parceiro que completa 10, 20, 30... Anos de empresa. Recebe homenagem e placa. Contratos de trabalho cumulativos.				Não
PLR	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
RV	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
PRÊMIO DE PRODUÇÃO	Não	Não	Não	Sim	Sim para alguns cargos.
AUXÍLIO CRECHE	Convênio com Prefeitura. Empresa repassa à PMJS um valor mensal por cça de 0 - 5 anos. Não há garantia e exclusividade de vaga.	Reembolso por criança, mediante apresentação de recibo/nota fiscal.	Reembolso por criança, mediante apresentação de recibo/nota fiscal.	Reembolso por criança. Não é necessário apresentar recibo/NF.	Nas lojas que estão cobertas por Convenção Coletiva de Trabalho.

SEGURO DE VIDA	Não	Não	Não	Sim	Nas lojas que estão cobertas por Convenção Coletiva de Trabalho.
KIT BEBÊ	Sim	Sim	Não	Sim (através do Seguro)	Não

JA= Matriz Jaraguá do Sul (SC); MAL=Malharia Jaraguá do Sul(SC) ; PO=Unidade Pomerode (SC); PAC=Unidade Pacajus (CE); ESCRITÓRIO SP=Escritório corporativo; LOJAS=lojas próprias.

* PLR (participação de lucros e resultados) e Prêmio de Produção, são programas que gratificam os colaboradores pelo seu desempenho e atingimento de resultados.

Cada um dos programas foi desenhado para atender as particularidades de cargos e regiões. São compostos por metas especificadas de produtividade como o prêmio de produção ou por conjunto de metas para o PLR e RV.

O PLR e o RV composto por metas corporativas e financeiras, válidas para todos os colaboradores, além de uma meta específica da área, que fortalece o trabalho em equipe. As metas das áreas são definidas avaliando a importância do tema para a companhia, a possibilidade de atuação do colaborador sobre o tema. Metas relacionadas ao plano de sustentabilidade e direitos humanos são atribuídas para cargos nas mais diversas áreas, como por exemplo metas de certificação dos fornecedores de prestação de serviço no padrão AVBTEX aplicada para compras e prestação de serviço.

O RV, por sua vez também inclui meta de desempenho em gestão de pessoas para as lideranças e o PLR trás uma meta individual relacionada a assiduidade para os colaboradores em geral.

LICENÇA MATERNIDADE

Sobre a Licença Maternidade, o Grupo Malwee segue a legislação trabalhista aplicável na concessão dos direitos às mães e aos pais. A tabela abaixo apresenta os números relacionados aos benefícios concedidos bem como outros dados relacionados a retenção dos funcionários após o período de licença: GRI 401-3

Licença maternidade/paternidade		Retorno ao trabalho após licença maternidade/paternidade		Continuaram trabalhando 12 meses após o retorno da licença maternidade/paternidade	
Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens
196	70	98%	100%	58%	77%

SEGURANÇA NO TRABALHO

Priorizar o bem-estar e a integridade física e mental de nossos parceiros é um tema urgente e está presente em nosso dia a dia, seja por meio das atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), seja pelos programas e campanhas de conscientização.

Sendo assim, nosso programa de Saúde e Segurança Ocupacional possibilitou que não houvesse registro de doença ocupacional nem de acidentes do trabalho (típico) com óbito, em 2018. O sistema de normas aplicado ao registro e das estatísticas de acidentes segue a NBR14.280 (Cadastro de Acidentes do Trabalho Procedimento e Classificação) e o artigo 22 da Lei 8.213/1991 que estabelece a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho para a Previdência Social (CAT). GRI 403-1 | 403-2

DESCRIÇÃO	ACIDENTE TRAJETO	ACIDENTE TÍPICOS	DIAS PERDIDOS	TAXA DE FREQUÊNCIA (TRAJETO + TÍPICO)	TAXA DE GRAVIDADE (TRAJETO + TÍPICO)	ABSENTEISMO POR ACIDENTE (%)
Jaraguá do Sul	50	31	219	12,2	33,1	0,003%
Malharia	6	1	0	20,3	0,0	0,000%
Pomerode	1	0	0	1,3	0,0	0,000%
Pacajus	0	2	13	1,7	11,1	0,001%
Total do Sul	57	32	219	11,5	28,3	0,003%
Total NE	0	2	13	1,7	11,1	0,001%
Total geral	57	34	232	10,2	26,1	0,003%

Na estatística apresentada estão considerados todos os tipos de lesões, das leves até graves. Os dias perdidos são considerados corridos, e o início é a partir do 1º dia do atestado.

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE

O Grupo Malwee é referência nas comunidades onde está inserida, gerando renda e oportunidades para seus funcionários e benefícios para suas famílias. Com mais de 5 mil funcionários, estamos entre as maiores empregadoras do setor de moda brasileiro, contribuindo para o crescimento da economia nacional e das cidades onde atuamos.

Para oferecer oportunidade de renda e crescimento profissional, buscamos estar sempre em sintonia com as melhores práticas de mercado, oferecendo salários competitivos e compatíveis com o mercado nacional. Em relação ao piso salarial, por exemplo, apenas nossos funcionários da unidade fabril de Pacajus (CE) possuem piso inicial equivalente ao salário mínimo nacional. Na demais unidades do Sul, a remuneração após o período de experiência, é 13,82% superior ao salário mínimo nacional. GRI 202-1

A atividade têxtil e de vestuário está entre as principais atividades econômicas das localidades onde estamos inseridos. Sendo assim, tanto nossa equipe operacional como administrativa é formada, em sua grande maioria, por moradores da comunidade local*. O mesmo ocorre com os membros da alta direção da companhia, que é composta da seguinte maneira: GRI 202-2

UNIDADE OPERACIONAL	MATRIZ JARAGUÁ DO SUL/SC	MALHARIA JARAGUÁ DO SUL/SC	FÁBRICA POMERODE/SC	FÁBRICA PACAJUS/CE
% de membros da alta direção provenientes da comunidade local	67%	100%	100%	100%

*Comunidade local = cidades da região onde a Unidade está inserida

Gastos com Fornecedores

Além da força de trabalho, nossas operações movimentam a economia na contratação de produtos e serviços. Estes gastos têm grande representatividade no desenvolvimento da comunidade onde as unidades da companhia estão inseridas e demais localidades. GRI 204-1

GASTOS COM FORNECEDORES - %

PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO

Em 2018, o Grupo Malwee foi reconhecido por meio de importantes prêmios que atestam nosso compromisso por uma sociedade mais justa e sustentável. GRI 103-3

ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DA MODA BRASIL

Edição 2018

Índice de Transparência da Moda

Malwee é reconhecida a marca de moda nacional mais transparente do Brasil. O estudo é uma iniciativa do Fashion Revolution Brasil, em parceria com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces) e Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX).

Prêmio Época Reclame Aqui

Por meio de voto popular, Malwee é campeã na categoria Moda e Confecção – Fabricantes. Considerado o Oscar do atendimento brasileiro, o prêmio é uma iniciativa do site Reclame Aqui.

Prêmio Ser Humano ABRH-SC

Grupo Malwee é reconhecido pelo uso do gamification como ferramenta de engajamento e desenvolvimento de lideranças. Premiação reconhece instituições e empresas que promovem o desenvolvimento humano por meio de práticas de gestão de pessoas.

25º Prêmio Expressão Ecologia

Grupo Malwee é vencedor do prêmio na categoria “Energias Limpas” com case que relata a redução na emissão de Gases de Efeito Estufa por meio do uso de biomassa como fonte de energia.

CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

#atitudesdobem

Em julho de 2018, o Grupo Malwee comemorou 50 anos de fundação com o lançamento da campanha digital #AtitudesdoBem. Lançada no dia 02 de julho nas páginas oficiais do Grupo Malwee e marca Malwee, a campanha tinha o objetivo de despertar a solidariedade, promovendo uma corrente do bem pelas redes sociais.

A peça principal é um filme de três minutos que retrata a trajetória de um menino e todos os momentos que marcaram sua vida. Todos os acontecimentos importantes são registrados em uma camiseta branca, que ganha vida à medida que uma nova experiência acontece.

Além do filme, foi criado o hotsite www.atitudesdobem.com, um espaço aberto e colaborativo onde o público pode registrar

boas ações já realizadas e compartilhar bons exemplos. No hotsite, também era possível comprar um kit com a camiseta branca do vídeo e uma canetinha.

Ao todo, 55 mil pessoas interagiram com o hotsite e 1.000 camisetas foram vendidas com lucro revertido para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Em três meses, a campanha #AtitudesdoBem viralizou nas redes sociais impactou mais de 60 milhões de pessoas, ganhando espaço na imprensa e apoio de famosos e influencers.

Pelo sucesso, fomos convidados para apresentar a campanha em importantes eventos de varejo e sustentabilidade da América Latina como no WTM18 Conference, do Instituto Parar, e Latam Retail Show.

Vídeo e Livro comemorativo

Para reforçar a mensagem de compromisso com a sociedade e o meio ambiente, também lançamos um novo vídeo institucional e o livro "**Grupo Malwee 50 anos**". Em pouco mais de 200 páginas, a publicação aborda, com detalhes, a trajetória da companhia e de seus fundadores. O livro pode ser acessado pelo site do Grupo Malwee.

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

GRI 102-55

CONTEÚDO GERAL		REFERÊNCIA (PG) /RESPOSTA DIRETA	RELAÇÃO COM OS ODS
GRI 102: DISCLOSURES GERAIS			
PERFIL ORGANIZACIONAL			
102-1	Nome da organização		
102-2	Principais atividades, marcas, produtos e/ou serviços		
102-3	Localização da sede		
102-4	Número de países em que a organização opera		
102-5	Tipo e natureza jurídica da propriedade	Sociedade Anônima S.A. de capital fechado.	
102-6	Mercados atendidos		
102-7	Porte da organização		
102-8	Perfil de empregados e outros trabalhadores	Os dados reportados incluem todos os funcionários, ativos e afastados, em 31/12/2018.	
102-9	Descrição da cadeia de fornecedores da Companhia		8
102-10	Principais mudanças na estrutura da companhia e na cadeia de fornecedores durante o período coberto		
102-11	Organização aplica o princípio de precaução		
102-12	Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social, que a organização subscreve ou endossa		
102-13	Participação em associações		
ESTRATÉGIA			
102-14	Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão sobre a relevância da sustentabilidade para a organização		
102-15	Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades		
ÉTICA E INTEGRIDADE			
102-16	Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética		16
GOVERNANÇA			
102-18	Estrutura de governança, incluindo comitês		
102-20	Responsabilidade no nível executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais		
102-22	Composição do mais alto órgão de governança e de seus comitês		
ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDER			
102-40	Lista de stakeholders engajados pela organização		
102-41	Percentual de empregados cobertos por negociação coletiva	100%	8
102-42	Base usada para identificação e seleção de stakeholders para engajamento		
102-43	Abordagem adotada pela Companhia para engajar stakeholders		
102-44	Principais tópicos levantados durante o engajamento de stakeholders e medidas adotadas pela Companhia para abordá-los		

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

GRI 102-55

PRÁTICAS DE REPORTE

102-45	Lista de entidades incluídas nas demonstrações financeiras	
102-46	Processo para definição do conteúdo e limite do relatório	
102-47	Lista de aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo	
102-48	Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores	Não houve.
102-49	Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite dos aspectos abordados	Não houve.
102-50	Período coberto pelo relatório	2018
102-51	Data do relatório anterior mais recente	2017
102-52	Ciclo de emissão dos relatórios	Anual
102-53	Dados para contato sobre dúvidas em relação ao relatório	
102-54	Premissas de relato de acordo com os Standards GRI	Este Relatório foi preparado de acordo com o GRI Standards: opção Essencial
102-55	Sumário de Conteúdo GRI	
102-56	Verificação externa	

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1	Explicação dos temas materiais e seus limites	Os temas materiais identificados são relevantes para as atividades do Grupo Malwee no Brasil (limite interno) e para todos os stakeholders consultados (limite externo).
103-2	Gestão sobre o tema material	Em 2018, não foram registradas queixas e/ou reclamações relacionadas aos temas: impactos ambientais; práticas trabalhistas; Direitos Humanos e sociedade.
103-3	Evolução da gestão	

GRI 202: PRESENÇA DE MERCADO

202-1	Proporção do menor salário pago, por gênero, comparado ao salário mínimo local	
202-2	Proporção de membros da alta administração contratados na comunidade local	

GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

203-1	Investimentos em infraestrutura e serviços que afetam também a sociedade	2
203-2	Impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos	

GRI 204: PRÁTICAS DE COMPRAS

204-1	Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes	Consideramos locais os fornecedores brasileiros.	12
-------	--	--	----

GRI 205: ANTI-CORRUPÇÃO

205-2	Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção	
205-3	Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas	

GRI 301: MATERIAIS

301-2	Percentual de insumos reciclados usados na fabricação dos principais produtos e serviços	
-------	--	--

GRI 302: ENERGIA

302-1	Consumo de energia dentro da organização		7,8, 12 e 13
302-3	Intensidade energética	O indicador considera somente consumo dentro da organização.	7,8, 12 e 13
302-4	Redução do consumo de energia		7,8, 12 e 13
302-5	Reduções nos requisitos de energia relacionados a produtos e serviços		7,8, 12 e 13

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

GRI 102-55

302-4	Redução do consumo de energia	7, 8, 12 e 13
302-5	Reduções nos requisitos de energia relacionados a produtos e serviços	7, 8, 12 e 13

GRI 303: ÁGUA

303-1	Consumo de água por fonte	
303-2	Fontes hídricas significativamente afetadas pela retirada de água	
303-3	Água reciclada e reutilizada	

GRI 304: BIODIVERSIDADE

304-3	Habitats protegidos ou restaurados	3, 12 e 13
-------	------------------------------------	------------

GRI 305: EMISSÕES

305-1	Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)	3, 12 e 13
305-2	Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia (Escopo 2)	3, 12 e 13
305-5	Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)	13

GRI 306: EFLUENTES E RESÍDUOS

306-1	Descarte de água por qualidade e destinação	3 e 12
306-2	Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição	3 e 12
306-3	Vazamentos significativos	
306-4	Transporte de resíduos perigosos	

GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL

307-1	Não conformidade com leis e regulamentos ambientais	Não houve nenhum auto de infração significativo no ano de 2018.	3 e 12
-------	---	---	--------

GRI 308: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

308-1	Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais	
308-2	Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito	

GRI 401: EMPREGO

401-3	Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença maternidade/paternidade, discriminadas por gênero	
-------	--	--

GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

403-1	Representação dos trabalhadores em comitês formais e compartilhados (empregador-empregado) de saúde e segurança	
403-2	Tipos de lesões e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e absenteísmo; e número de fatalidades	

GRI 404: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

404-1	Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional	
-------	---	--

GRI 405: DIVERSIDADE E IGUALDADE

405-1	Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade	
405-2	Razão matemática do salário-base e da remuneração das mulheres em relação aos homens	

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

GRI 102-55

GRI 406: NÃO DISCRIMINAÇÃO

406-1	Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas	8
-------	---	---

GRI 407: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

407-1	Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para apolar esse direito	Não foram constatados riscos a violação do direito de exercer a liberdade de associação e de negociação coletiva.	8 e 16
-------	---	---	--------

GRI 408: TRABALHO INFANTIL

408-1	Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil	Não foram identificadas em 2018 facções com risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo.	8 e 16
-------	--	--	--------

GRI 409: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

409-1	Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo	Não foram identificadas em 2018 facções com risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo.	5, 8 e 16
-------	---	--	-----------

GRI 410: PRÁTICAS DE SEGURANÇA

410-1	Porcentagem do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às operações	Em 2018 dos 15 vigilantes ativos (Jaraguá 11, Pomerode 4) foram reciclados 4 de Jaraguá, 1 de Pomerode.	
-------	--	---	--

GRI 412: AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

412-1	Operações submetidas a análises ou avaliações de impacto sobre os direitos humanos		
-------	--	--	--

GRI 414: AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

414-1	Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a direitos humanos		
414-2	Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito		8, 12 e 16

GRI 415: POLÍTICAS PÚBLICAS

415-1	Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos e políticos discriminadas por país e destinatário/beneficiário	Não foram feitas contribuições políticas em dinheiro e espécie, direta ou indiretamente, pela Companhia.	16
-------	---	--	----

GRI 417: MARKETING E ROTULAGEM

417-1	Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços	Todos os produtos contam com informações específicas em suas etiquetas. Para os produtos com menor impacto ambiental, comunicamos ao cliente este atributo por meio de etiquetas especiais.	
-------	--	---	--

GRI 419: MARKETING E ROTULAGEM

417-1	Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica	Não houve nenhum auto de infração significativo no ano de 2018.	
-------	---	---	--

Coordenação: Vanesa Pelenz Gruhs

Redação/Revisão: Indianara Jacomini | Lilian Taise Beduschi | Vanesa Pelenz Gruhs

Projeto Gráfico: Gank Comunicação

Agradecemos a todos os parceiros envolvidos no processo de coleta de informações.

EQUIPE

GRUPO **malwee**

EU ABRAÇO
SUSTENTABILIDADE
COM ESTILO